

Construindo pontes: a importância da comunicação entre a criança e o pediatra

Bruna Junqueira Negrão¹, Manoela Rodrigues Peralva Sales¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247345>

RESUMO:

Introdução: Este trabalho explorou a importância da comunicação entre pediatras e crianças, destacando sua relevância para a saúde infantil e o desenvolvimento saudável. A relação médico-paciente é crucial para o cuidado efetivo, permitindo que a criança compartilhe experiências e preocupações, facilitando a identificação de problemas de saúde. **Objetivo:** Avaliar a percepção da criança em relação ao pediatra, assim como suas expectativas e críticas, além da satisfação com o atendimento e investigar estratégias de comunicação adaptadas às necessidades individuais das crianças. **Métodos:** O estudo utilizou uma metodologia quali-quantitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas, com crianças de 5 a 15 anos, que estiveram em consulta em unidades ambulatoriais, no período de fevereiro a agosto de 2024. **Resultados:** Participaram do estudo 18 crianças, com idade média de 8,4 anos, sendo a maioria do sexo masculino. A maior parte dos entrevistados gosta de ir ao médico, sabe o motivo da consulta, porém não gosta de consultas demoradas, tomar vacinas e/ou tirar sangue. Metade delas relataram que o médico costuma explicar o que está acontecendo apenas para seus pais e/ou acompanhantes. **Conclusão:** Concluiu-se que, apesar de algumas insatisfações, as crianças compreendem a importância de ir ao médico e valorizam a interação dos profissionais com seu mundo particular, o que é essencial para diagnósticos e tratamentos mais eficazes e para fortalecer a confiança na relação médico-paciente.

Palavras-chave: Comunicação em saúde; Criança; Adolescente; Relação médico-paciente; Pediatra.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT